

PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS EM ADULTOS JOVENS SUBMETIDOS A CIRURGIAS DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO COM E SEM CIRCULAÇÃO EXTRA-CORPÓREA

Edição 115 / 05/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7149932

Autores:

Aline Dourado Vieira¹

Ana Vanessa Araújo Pedrosa²

Esther Ribeiro Studart da Fonseca³

Geórgia Guimarães de Barros Cidrão⁴

Vasco Pinheiro Diógenes Bastos⁵

RESUMO

O grande impulso da revascularização do miocárdio se deu com o uso da circulação extracorpórea (CEC). A CEC é um método de suporte em cirurgia cardíaca, tornando a cirurgia mais segura, onde defeitos mais complexos puderam ser abordados. O estudo teve como objetivo analisar as complicações respiratórias dos pacientes adultos jovens submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio com e sem circulação extra-corpórea. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa da análise de prontuários. A coleta foi realizada no Hospital Dr Carlos Alberto Studart Gomes, na cidade de Fortaleza/CE, onde o estudo iniciou após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, por meio da análise de prontuários. A população e amostra do estudo foi composta por 42 prontuários. Os resultados apontaram que 50% (n=21) eram do gênero feminino e 50% (n=21) do masculino, com idade média de $33,64 \pm 6,03$ anos. Em relação aos pacientes que usaram a CEC, 83,33% (n=35) fizeram o uso e 16,66% (n=7) não usaram. A média do tempo de CEC foi de $98 \pm 61,56$ minutos, a média de anóxia foi de $75,5 \pm 51,93$ minutos. Foi evidenciado que houve uma maior predominância de complicações respiratórias ao se realizar a RM com CEC, havendo uma maior prevalência de pneumotórax. Conclui-se que a pesquisa contribuiu para demonstrar que as complicações respiratórias ocorrem em pacientes adultos jovens, além de levantar a reflexão sobre a melhor escolha e a segurança para o paciente entre realizar a cirurgia de RM com CEC ou sem CEC.

Palavras-chave: Adulto Jovem; Miocárdio; Circulação Extracorpórea.

ABSTRACT

The great impulse for myocardial revascularization occurred with the use of cardiopulmonary bypass (CPB). CPB is a support method in cardiac surgery, and it became safer and more complex defects could be addressed. The study aimed to analyze the respiratory complications of young adult patients undergoing coronary artery bypass surgery with and without circulation extra-corporeal. This is a descriptive, retrospective study, with a quantitative approach to the analysis of medical records. The collection was carried out at Hospital Dr Carlos Alberto Studart Gomes, in the city of Fortaleza / CE, where the study started after approval by the Research Ethics Committee, through the analysis of medical records. The study population and sample consisted of 42 medical records. The results showed that 50% (n = 21) were female and 50% (n = 21) male, with a mean age of 33.64 ± 6.03 years. Regarding patients who used CPB, 83.33% (n = 35) used it and 16.66% (n = 7) did not use it. The mean CPB time was 98 ± 61.56 minutes, the anoxia average was 75.5 ± 51.93 minutes. It was evidenced that there was a greater predominance of respiratory complications when performing MRI with CPB, with a greater prevalence of pneumothorax. It is concluded that the research contributed to demonstrate that respiratory complications occur in young adult patients, in addition to raising the reflection on the best choice and safety for the patient between performing MRI surgery with CPB or without CPB.

Keywords: Young Adult; Myocardium; Extracorporeal circulation.

INTRODUÇÃO

As Doenças Cardiovasculares são consideradas um problema de saúde pública e estão entre as principais causas de morte, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, podendo assim atingir tanto mulheres quanto homens de qualquer faixa etária. Geralmente essas doenças são desenvolvidas em decorrência de fatores genéticos, ambientais e sociais (MAIR et al., 2013; LOTUFO, 2015).

As cardiopatias constituem-se numa das principais causas de morte nos Estados Unidos com aproximadamente um milhão de óbitos a cada ano, perfazendo 51% de todas as mortes. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, em 2015, essas doenças foram responsáveis por cerca de 29,4% de todas as mortes registradas no País. Diante disso, estimou-se que em 2020, essas doenças seriam responsáveis por 40% de todos os óbitos, além de provocar inatividade física e restrição a atividades ativas, sociais e laborativas. Isso significa que 308 mil pessoas faleceram principalmente de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC), e a maioria dessas vítimas foram homens com a média de idade de 56 anos (PETTO, 2013; CAVALLI; NOHAMA, 2013; UMEDA, 2014; MANSUR; FAVARATO, 2016).

Em 2017, no Brasil, ocorreram 92.568 óbitos, uma média de 7.714 óbitos por mês, que se enquadram no Capítulo CID 10: IX – Doenças do Aparelho Circulatório, distribuídos entre as Regiões Norte (4.801), Nordeste (22.117), Sudeste (43.140), Sul (16.317) e Centro Oeste (6.193) e no estado do Ceará, no mesmo ano, ocorreram 3.304 óbitos, uma média de 275 óbitos por mês. No mês de janeiro de 2018, já foram contabilizados pelo DATASUS um total de 6.910 óbitos, se compararmos com o ano de 2017, temos uma redução de 10,42% (DATASUS, 2018).

Vários são os fatores de risco que contribuem para o início dessas doenças, atualmente são divididos em modificáveis: tabagismo, sedentarismo, hipertensão arterial, colesterol, diabetes mellitus, obesidade e estresse; e não modificáveis: a idade, sexo, história familiar e a etnia. Seu reconhecimento prévio servirá

para prevenir indicadores tardios e assim contribuir para um bom prognóstico dessa enfermidade. Esses fatores de risco são bem clássicos e reconhecidos pela população, já outros são os novos achados da medicina por meio de pesquisas e estudos (PASCHOAL, 2010; MAIR et al., 2013; BRITO et al., 2016).

É difícil para qualquer pessoa receber o diagnóstico de alguma doença, principalmente quando falamos em doenças cardiovasculares, pois sabemos que o coração é considerado como órgão vital para a saúde de qualquer pessoa. A descoberta da doença cardíaca normalmente gera angústia, ansiedade e medo da morte. Isso se dá porque a maioria dos indivíduos com alguma cardiopatia não sabe como enfrentar a doença. Esse medo começa desde o início da chegada ao hospital e aumenta ao receber o diagnóstico do médico, principalmente aquelas pessoas que necessitam realizar cirurgias, dentre elas a revascularização do miocárdio (GALTER; RODRIGUES; GALVÃO, 2010; TORRATI; GOIS; DANTAS, 2010).

As cirurgias cardíacas mais comuns são as reconstrutoras, que incluem as revascularizações do miocárdio e as plastias de valva, que são intervenções complexas, além das cirurgias nas doenças da aorta e o transplante cardíaco (PESSI et al., 2017).

A cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) é considerada como uma forma de tratamento por meio de intervenção cirúrgica naqueles indivíduos com alguma doença arterial coronariana (DAC). Esse procedimento é capaz de proporcionar a remissão dos sintomas, favorecendo bons resultados em curto prazo, e assim, contribuir para o prolongamento e melhora da qualidade de vida para esses pacientes, levando a esses indivíduos a terem uma vida ativa e produtiva, reinserindo-os à sociedade (DALBONI; MARTINEZ; SACCOMANN, 2013; ERDMANN et al., 2013; CANI et al., 2015).

O grande impulso da CRM se deu com a publicação da experiência de René Favaloro que em 19 de outubro de 1967, utilizou pontes de safena e realizou de forma rotineira e padronizada a cirurgia de by-pass aortocoronariano com circulação extracorpórea (CEC) tendo, a partir de então, se tornado rapidamente uma das cirurgias mais realizadas em todo o mundo. No início da década de 70 e 80, alguns autores apresentavam sua experiência com a técnica da CRM sem a utilização da circulação extracorpórea (CEC), tentando evitar os problemas a ela relacionados, principalmente para revascularização da artéria descendente anterior e da coronária direita (FILHO et al., 2017; GUEDES et al., 2016).

Com os avanços na CRM e no desenvolvimento e aperfeiçoamento de cuidados pré e pós-operatórios, houve uma diminuição da morbimortalidade desse procedimento (RIBEIRO; LIMA, 2016). Porém, existem complicações no pós-operatório, que resultam em comprometimentos da função pulmonar (SILVA et al., 2017). Esse comprometimento tem origem multifatorial, destacando-se, dentre outras, as variáveis cirúrgicas, como o tempo de circulação extracorpórea (CEC); tempo cirúrgico; tempo de isquemia; número de enxertos; tempo e localização de drenos como possíveis preditoras das complicações pulmonares pós-operatórias (KINNUNEN et al., 2016).

A CEC é considerada como um método de suporte em cirurgia cardíaca, e é um procedimento muito utilizado, uma vez que com elas as cirurgias cardíacas tornaram-se mais seguras e defeitos mais complexos puderam ser abordados. Tem por finalidade preservar as características funcionais do coração, fazendo com que haja uma diminuição nas complicações pós-operatórias, além de oferecer uma segurança para a equipe cirúrgica (RODRIGUES et al., 2018).

Contudo, segundo Souza (2006), reconhecendo que a CRM com CEC também poderia levar a uma resposta inflamatória sistêmica, procurou-se desenvolver técnicas capazes de reduzir os traumas deixados por esse tipo de procedimento cirúrgico. Com isso, a CRM sem CEC tem sido redescoberta e aperfeiçoada.

A CRM sem CEC adquiriu identidade própria, porém, apesar das evidências da viabilidade e da segurança dessa técnica, a RM convencional continua a ser utilizada pela maioria dos cirurgiões (GODINHO, 2012). Ao longo dos últimos anos, houve grande interesse na realização de revascularização cirúrgica aderindo à cirurgia sem CEC, impulsionado pelo reconhecimento dos efeitos prejudiciais da mesma (SANTOS, 2018). Essa cirurgia vem ganhando aceitação e tem se tornado um procedimento largamente executado, em uma tentativa de diminuir a morbidade e a lesão neurológica relacionada à CEC. Porém, a cirurgia sem CEC também envolve riscos de instabilidade hemodinâmica intraoperatória e de revascularização incompleta, aumentando, assim, a mortalidade e a morbidade a longo prazo, segundo outros estudos (BUFFOLO, 2012).

Pacientes que são submetidos à intervenção cirúrgica desenvolvem, em sua grande maioria, disfunção pulmonar no pós-operatório, diminuindo assim os volumes pulmonares gerando prejuízos na mecânica respiratória, diminuição da complacência pulmonar e aumento do trabalho respiratório, além de levar a outras complicações como pneumotórax, atelectasias, pneumonias e hipoxemia. Ainda ocorre o adiamento do procedimento cirúrgico pela alta morbidade pós-operatória e os altos índices de mortalidade dos pacientes submetidos à revascularização cirúrgica na fase aguda do infarto do miocárdio. Estudos demonstram impacto positivo na sobrevida com a revascularização precoce, no entanto esta cirurgia continua sendo adiada em função de relatos que descrevem mortalidade de até 31% (BROCO et al., 2010; MEJÍA, 2012; RAMOS et al., 2013).

As complicações respiratórias relaciona-se diretamente com o tempo de CEC, pois quanto maior o tempo de CEC, maiores complicações respiratórias podem ocorrer, já que a CEC pode produzir uma resposta inflamatória sistêmica com liberação de substâncias que prejudicam a coagulação e a resposta imune; aumentam o tônus venoso; disfunção, lesão ou necrose celular do miocárdio e uma leve disfunção pulmonar (SANTOS et al., 2018).

Ocorrem diversas complicações pulmonares no pós-operatório de CRM, estudos apontam que atelectasia, derrame pleural, pneumonia, pneumotórax e hipoxemia sendo as principais complicações pulmonares no pós-operatório de CRM. Sendo o pneumotórax, atelectasia e pneumonia os mais frequentes (OLIVEIRA, 2017).

O interesse científico pelo tema, surgiu após constatar que alguns pacientes que realizam cirurgia cardíaca evoluem com complicações respiratórias, sendo observado um índice maior nos que realizam essas cirurgias com CEC. Nesse contexto, verifica-se a importância de novos estudos sobre essa temática a fim de identificar quais são essas complicações, contribuindo para adoção de medidas preventivas mais eficazes.

Identificando precocemente essas complicações, será possível elaborar estratégias que minimizem a sua ocorrência e assim aumentar a sobrevida desses pacientes, reduzindo o seu tempo de internação

hospitalar, diminuindo o risco de infecções e o custo financeiro gerado para o sistema de saúde e para a sociedade.

O presente estudo tem como objetivo geral analisar as complicações respiratórias dos pacientes adultos jovens submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio com e sem circulação extra-corpórea, e como objetivos específicos: traçar o perfil sociodemográfico da amostra em estudo, identificar as principais complicações respiratórias, e detectar a existência de associação entre complicações respiratórias e cirurgia de revascularização do miocárdio com e sem circulação extra-corpórea.

METODOLOGIA

O presente estudo se caracteriza como descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa da análise de prontuários, realizado no Hospital Dr Carlos Alberto Studart Gomes, na cidade de Fortaleza/CE, no período de agosto de 2020 a novembro de 2020, mediante aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Dr Carlos Alberto Studart Gomes (Protocolo nº 3.019.356).

A população e amostra do estudo foi composta por 42 prontuários de pacientes internados na UTI pós-operatória do Hospital Dr Carlos Alberto Studart Gomes, sendo incluídos no estudo os prontuários dos pacientes adultos jovens, com idade entre 25 a 40 anos, que foram submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio no período de 2016 a 2019, sendo excluídos do estudo os prontuários dos pacientes que tinham letra ilegível.

Para efeito de análise, as variáveis estudadas foram: idade, gênero, diagnóstico, CEC, Tempo de CEC, Tempo de Anóxia e complicações respiratórias.

Inicialmente foi feita uma visita a UTI pós-operatória do Hospital Dr Carlos Alberto Studart Gomes, na qual foram expostos os objetivos da pesquisa ao coordenador da UTI pós-operatória e foi solicitada a autorização para realizar o estudo e assinatura do termo de fiel depositário.

Como se trata de uma pesquisa em prontuários, foi solicitado ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) a dispensa do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Os prontuários foram acessados em grupos de acordo com seu arquivamento e analisado em uma sala reservada no próprio hospital, precavendo-se de prováveis extravios e perdas. Em seguida, foram coletados os dados utilizados no formulário construído pelos pesquisadores sobre as características sociodemográficas e complicações pulmonares dos pacientes.

Os dados foram dispostos em planilhas do Microsoft Excel 2010, sendo analisados de forma descritiva. Os resultados foram apresentados em forma de tabelas e gráficos.

RESULTADOS

O estudo foi realizado no Hospital Dr. Carlos Alberto Studart, onde foram analisados 42 prontuários dos pacientes internados na UTI pós-operatória. A partir da análise destes prontuários, constatou-se que 50% (n=21) eram do gênero feminino e 50% (n=21) do masculino, com idade média de $33,64 \pm 6,03$ anos.

Em relação aos pacientes que utilizaram circulação extra-corpórea, 83,33% (n=35) fizeram o uso e 16,66% (n=7) não utilizaram. A média do tempo de CEC foi de $98 \pm 61,56$ minutos, enquanto a média do tempo de anóxia foi de $75,5 \pm 51,93$ minutos.

Ao analisar os 42 prontuários dos pacientes que realizaram a revascularização do miocárdio, foi evidenciado que 73,80% (n=31) dos pacientes não apresentaram nenhuma complicação respiratória e 26,19 (n=11) tiveram complicações respiratórias, sendo que houve uma maior predominância de complicações respiratórias ao se realizar a RM com CEC 21,41% (n=9), se comparado a RM sem CEC 4,76 (n=2) (Quadro 1).

Quadro 1. Distribuição dos dados de acordo com as complicações respiratórias. Fortaleza/CE, 2020.

Cirurgia	Complicações Respiratórias	Total	
		n	%
com CEC	Pneumotórax	4	9,52
	Atelectasia	3	7,14
	Pneumonia	1	2,38
	Derrame Pleural	1	2,38
sem CEC	Atelectasia	2	4,76
	Pneumotórax	0	-
	Pneumonia	0	-
	Derrame Pleural	0	-

DISCUSSÃO

O estudo objetivou analisar as principais complicações respiratórias presentes no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio com e sem circulação extracorpórea em pacientes adultos jovens internados na UTI pós-operatória, onde foi detectado que há maior predominância de complicações respiratórias em pacientes que realizam a cirurgia de RM com o uso da CEC e dentre estas complicações a de maior prevalência foi a atelectasia e pneumotórax.

No presente estudo verificou-se que houve uma prevalência igualitária entre o sexo masculino 50% e o feminino 50%, que corrobora com o estudo de Silva (2018) em que declarou que ambos os gêneros se encontram mais expostos as más condutas que levam a necessidade da realização da cirurgia, já que com o passar dos anos é possível notar uma alteração nos padrões de comportamento e qualidade de vida da população.

Conforme os resultados, pôde-se evidenciar que 83,33% das cirurgias de revascularização do miocárdio são realizadas com o uso da CEC, pois o estudo de Rodriguez (2018) afirma que as cirurgias de revascularização do miocárdio são mais seguras ao serem realizadas com o uso de CEC, já que ela tem por finalidade preservar as características funcionais do coração, fazendo com que haja uma diminuição nas complicações pós-operatórias, e há maiores chances de contornar os defeitos mais complexos, além de oferecer uma segurança maior a equipe.

Nos resultados obtidos através da análise dos prontuários dos pacientes foi verificado que dentre as complicações respiratórias a de maior prevalência foi o pneumotórax, pois de acordo com o estudo de

Santos (2018) o uso da CEC pode produzir leves disfunções pulmonares, e liberar substâncias que prejudicam a coagulação e a resposta imunológica, além disso, o estudo de Oliveira (2017) confirma que das diversas complicações pulmonares no pós-operatório de RM, o pneumotórax é o mais frequente.

O estudo de Caracas (2017) ressalta que é mais comum a realização da cirurgia de revascularização do miocárdio com CEC do que sem CEC, e ela foi a mais destacada como uma das causas de complicações pulmonares que estão entre as principais e mais importantes no pós-operatório, assim como foi verificado no nosso estudo.

CONCLUSÃO

Neste estudo verificou-se que houve complicações respiratórias em pacientes adultos jovens que realizaram a cirurgia de revascularização do miocárdio com e sem o uso da CEC e ocorreram maiores complicações respiratórias ao se utilizar a CEC, havendo uma maior prevalência de pneumotórax. Além disso, houve a mesma predominância entre o sexo feminino e masculino dos pacientes que realizaram a cirurgia.

Portanto, conclui-se que a pesquisa contribuiu para demonstrar que as complicações respiratórias ocorrem em pacientes adultos jovens, além de levantar a reflexão sobre a melhor escolha e a segurança para o paciente entre realizar a cirurgia de revascularização do miocárdio com CEC ou sem CEC.

REFERÊNCIAS

AMBROZIN, A.R.P; CATANEO A.J.M. Aspectos da função pulmonar após revascularização do miocárdio relacionados ao risco pré-operatório. **Braz J Cir Cardiovasc.** v.20, n.4, p. 408-15, 2015.

BECCARIA, L et al. Complicações pós-operatórias em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca em hospital de ensino. **Arquivos Ciências da Saúde.** v.22, n.3, p. 37-41, 2015.

BRITO, D.; BARTIRA, B., et al. Doenças cardiovasculares: fatores de risco em adolescentes. **Cogitare Enfermagem**, v.21, n.2, p.1-8, 2016.

BROCO, L., et al. Função pulmonar após cirurgia de revascularização do miocárdio com e sem circulação extracorpórea. **Scientia Medica (Porto Alegre)**, v.20, n.2, p.149-155, 2010.

BUFFOLO, E. Escores de risco: Cirurgia de Revascularização Miocárdica com e sem CEC. **Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular/Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery**, v.27, n.4, p.3-5, 2012.

CANI, K. C., et al. Características clínicas de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização do miocárdio. **Assobrafir Ciência**, v.6, n.3, p.43-54, 2015.

CARACAS, D. R. S., et al. Complicações Pulmonares Pós Revascularização do Miocárdio. **Revista Eletrônica da FAINOR**, v.10, n.1, p.83-94, 2017.

CAVALLI, F.; NOHAMA, P. Novo dispositivo EPAP subaquático no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio. **Fisioterapia em Movimento**, v. 26, n.1, p.37-45, 2017.

DALBONI, A.L.M.; MARTINEZ, J.E.; SACCOMANN, I.C.R. Qualidade de Vida de pacientes submetidos à revascularização do miocárdio. **Acta Paulista de Enfermagem**, v.26, n.6, p.575-580, 2013.

DATASUS. Morbidade Hospitalar do SUS: por local de internação: Brasil. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2018 [acesso em 02 abr. 2020]. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/defthtm.exe?sih/cnv/nruf.def>

ERDMANN, A.L., et al. Compreendendo o processo de viver significado por pacientes submetidos a cirurgia de revascularização do miocárdio. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v.21, n.1, p.332-339, 2013.

FILHO, H.G.L.; FILHO, J.G.L.; PIMENTEL, M.D. Cirurgia de Revascularização Direta do Miocárdio: 50 anos de efetiva aplicação clínica. **Rev Cearense de Cardiologia. Sociedade Brasileira de Cardiologia**. SBC/CE | Ano XIII | AGOSTO 2017.

GALTER, C.; RODRIGUES, G.C.; GALVÃO, E.C.F. A percepção do paciente cardiopata para vida ativa após recuperação de cirurgia cardíaca. **J Health SciInst**, v.28, n.3, p.255-8, 2010.

GODINHO, A.S., et al. Cirurgia de revascularização miocárdica com circulação extracorpórea versus sem circulação extracorpórea: uma metanálise. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v.98, n.1, p.87-94, 2012.

GUEDES, R.F; MELO, T.E; LIMA, A.P; GUIMARÃES, A.L.A; MOREIRA, N.B.B; GARCIA, P.G. Análise do perfil lipídico e dos fatores de risco associados a doenças cardiovasculares em acadêmicos da área da saúde de Juiz de Fora. **Rev HU Revista**. v.42, n.2, p.159-164, 2016.

KINNUEN, E.M; MOSORIN, M.A; PEROTTI, A; RUGGIERI, V.G; SYENARUD, P; ONRATI, M.D.F et al. Validation of a New Classification Method of Postoperative Complications in Patients Undergoing Coronary Surgery. **J Cardiothorac. Vasc. Anesth**. 2016; v.30, n.2, p.330-337, 2016.

LAIZO, A et al. Complicações que aumentam o tempo de permanência na unidade de terapia intensiva na cirurgia cardíaca. **Rev Bras Cir Cardiovasc**. v.25, n.2, p.166-171.

LOTUFO, P.A. Um desafio para 2025: reduzir a mortalidade precoce por doenças crônicas em todo o mundo. **Diagnóstico & Tratamento**, v.20, n.2, p.51-52, 2015.

MAIR, V; BREDAS, A.P; NUNES, M.E.B; MATOS, L.D.N.J.M. Avaliação da aderência ao programa de reabilitação cardíaca em um hospital particular geral. **Einstein**. v.11, n.3, p.278-84, 2013.

MANSUR, A.P.; FAVARATO, D. Tendências da taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil, 1980-2012. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v.107, n.1, p.20-25, 2016.

MEJÍA, O.A.V.; LISBOA, L.A.F.; TIVERON, M.G.; SANTIAGO, J.A.D; TINELI, R.A.; DALLAN LAO, E.T. Cirurgia de revascularização miocárdica na fase aguda do infarto: análise dos fatores preditores de mortalidade intrahospitalar. **Rev. Bras. Cir. Cardiovasc.** v.27, n.1, p.66-74. 2012.

MUELLER, X.M et al. Localização, distribuição e intensidade da dor após cirurgia cardíaca. **Rev Bras Cir Cardiovasc.** v.24, n.2, p.180-87, 2017.

OLIVEIRA, J.M.A et al. Complicações no pós-operatório de cirurgia cardiovascular com circulação extracorpórea. **Rev. Interd.** v.8, n.1, p.09-15, 2017.

PASCHOAL, M. A. Fisioterapia Cardiovascular: avaliação e conduta na reabilitação cardíaca. São Paulo: Manole, 2010.

PESSI, E; LOSSO, A.R.S; SCHWALM, M.T; DAGOSTIM, V.S; SORRATO, M.T. Ansiedade em pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. **Rev. Interdisciplinar de estudos em saúde.** v.6, n.1, p.174-187, 2017.

PETTO, J; ARAÚJO, P.L.; GARCIA, N.L.; SANTOS, A.C.N.; GARDENGHI, G. Fatores de Impedimento ao Encaminhamento para a Reabilitação Cardíaca Supervisionada. **Rev. Bras. Cardiol.** v.26, n.5, p.364-68, 2013.

RAMOS, A.R.W.; FLORES, M.B.; LIBONATI, R.M.F.; QUARESMA, J.A.S; CARNEIRO, S.R. Preditores de mortalidade na cirurgia de revascularização do miocárdio. **Rev. Bras. Cardiol.** v.26, n.3, p.193-9, 2013.

RIBEIRO, K.R.A; SILVA, L.P; LIMA, M.L.S. Conhecimento do infarto agudo do miocárdio implicações para assistência de enfermagem. **Rev. Enferm. UFPI.** v.5, n.4, p.63-8, 2016.

RODRIGUES; REIS, C.C.T; ARAÚJO, G. Alterações Sistêmicas Associadas à Circulação Extracorpórea (CEC). **Rev. Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento.** v.2, n.3, p.36-54, 2018.

SANTOS, A.P.A; LAUS, A.M; CAMELO, S.H.H. O trabalho da enfermagem no pós-operatório de cirurgia cardíaca: uma revisão integrativa. **Rev. Arquivos Brasileiros de Ciências da Saúde.** v.40, n.1, p.45-52, 2015.

SANTOS, M. B. Comparação dos resultados iniciais entre cirurgias de revascularização do miocárdio com e sem circulação extracorpórea. **Arquivos Catarinenses de Medicina,** v.47, n.2, p.170-181, 2018.

SILVA, C. M et al. Comparação da função pulmonar no pré e pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca aberta de revascularização do miocárdio de um hospital filantrópico de Feira de Santana/BA. **Fisioterapia Brasil.** v. 14, n. 1, p. 44-48, 2018.

SILVA, L.L.T; MATA, L.R.F; SILVA, A.F; DANIEL, J.C; ANDRADE, A.F.L; SANTOS, E.T.M. Cuidados de enfermagem nas complicações no pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio. **Rev. baiana enferm.** v.31, n.3, p. 1-9, 2017.

SOUZA, M.H.; ELIAS, D.O. Fundamentos da circulação extracorpórea. 2ª ed. **Rio de Janeiro: Centro Editorial Alfa.** 2006.

TORRATI, F.G.; GOIS, C.F.L.; DANTAS, R.A.S. Estratégia no cuidado ao paciente cardíaco cirúrgico: Avaliação do senso de coerência. **Rev. Esc. Enferm. USP**, v.44, n.3, p.739-44, 2010.

UMEDA, I.I.K. **Manual de Fisioterapia na reabilitação Cardiovascular**. 2.ed. São Paulo: Manole, 2014.

¹Graduada em Fisioterapia, Centro Universitário Estácio do Ceará.

²Graduada em Fisioterapia, Centro Universitário Estácio do Ceará.

³Fisioterapeuta do Hospital Dr Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital de Messejana).

⁴Fisioterapeuta do Hospital Dr Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital de Messejana)/ Bolsista PIBICDTI/ESTÁCIO CEARÁ (2019-2020).

⁵Fisioterapeuta do Hospital Geral de Fortaleza e Instituto Dr José Frota.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&Terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

